

NIKOHNING MA'NAVIY QADRIYAT VA IJTIMOIJ EHTIYOJ SIFATIDA TUTGAN O'RNI

Abdushukurov Abdunayim Abduqayimovich

Annotatsiya: Mazkur maqolada nikohning ijtimoiy-psixologik mohiyati va uning shaxs hamda jamiyat hayotidagi muhim o'rni keng qamrovda tahlil qilinadi. Nikoh shaxslar o'rtasidagi hissiy, ma'naviy va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi asosiy ijtimoiy institut sifatida yoritiladi. Unda nikohning inson ruhiy barqarorligini ta'minlashdagi, shaxsiy o'sish va ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishdagi ahamiyati ko'rsatib beriladi. Shuningdek, nikohning an'anaviy va zamonaviy shakllari, ularning jamiyatdagi o'rni hamda oilaviy munosabatlarga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada nikohning faqat shaxsiy ehtiyoj emas, balki jamiyat barqarorligi va ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili ekani ilmiy asosda asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: nikoh, oila, ijtimoiy psixologiya, shaxs, jamiyat, ijtimoiy barqarorlik, oilaviy munosabatlar, ma'naviy qadriyatlar, ijtimoiy institut, shaxsiy rivojlanish

Аннотация: В данной статье рассматривается социально-психологическая сущность брака и его значение в жизни личности и общества. Брак анализируется как важнейший социальный институт, регулирующий эмоциональные, духовные и социальные отношения между людьми. В работе раскрывается роль брака в обеспечении психологической устойчивости личности, формировании гармоничных семейных отношений и развитии социальной адаптации. Также изучаются традиционные и современные формы брака, их место в современном обществе и влияние на стабильность семьи. Обосновывается, что брак является не только личной потребностью, но и важным фактором социальной стабильности и общественного развития.

Ключевые слова: брак, семья, социальная психология, личность, общество, социальная стабильность, семейные отношения, духовные ценности, социальный институт, личностное развитие

Abstract: This article explores the socio-psychological nature of marriage and its significance in the lives of individuals and society. Marriage is examined as a key social institution that regulates emotional, moral, and social relationships between people. The study highlights the role of marriage in ensuring psychological stability, fostering harmonious family relations, and supporting personal growth and social

adaptation. In addition, traditional and modern forms of marriage are analyzed, along with their place in contemporary society and their impact on family stability. The article argues that marriage is not merely a personal choice but also a crucial social necessity that contributes to social cohesion and sustainable development.

Keywords: marriage, family, social psychology, individual, society, social stability, family relationships, moral values, social institution, personal development.

Oila inson uchun muqaddas maskan, kishilik jamiyatining ijtimoiy poydevoridir. Oilaviy turmushning asosiy maqsadi - bu farzand ko'rish orqali aholini qayta tiklash, avlodlar bilan ajdodlar vorisligi va davomiyligini hamda yer yuzida insoniyat tarixiy taraqqiyotini ta'minlashdan iboratdir.

Oila hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini ta'minlaydigan maskan bo'lib, u o'zida urf-odat, an'ana, axloqiy me'yor va qoidalarni mujassam etgan. U kelajak avlod tarbiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, insonlar o'rtasida o'ziga xos munosabatlar shakllanadigan ijtimoiy makondir. Undagi o'zaro munosabatlar esa oila a'zolari o'rtasida muayyan ma'naviy-ruhiy rishtalarning mustahkamlanishi, fe'l-atvori, qiziqishi, hatto fiziologik xususiyatlari bilan farqlanadigan insonlarning hamjihatlikda yashashini ta'minlaydi.

Aslida «Oila» so'zining o'zbek tilida besh xil lug'oviy ma'nosi bor. Oila – er-xotin, ularning bolalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui; xonadon. Uning boshqa ma'nolari bir-biriga yaqin bo'lib, umumiy ma'noda birlashgan kishilar, xalq, mamlakatlar yoki o'simlik va hayvonlarda guruhlarni, qardosh tillar guruhini aytish mumkin. Undan tashqari, lug'atda oila so'zlashuv tillarida rafiqa, xotin mu'nolarini ham anglatadi⁵. Nikoh esa, jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblangan oilaning ahloqiy huquqiy asosi bo'lib, er bilan xotin o'rtasidagi munosabatni me'yorga soladi hamda ularning jamiyat oldidagi ma'naviy mas'uliyatlarini belgilaydi.

Demak, oila bilan nikoh o'rtasida farq mavjud bo'lib, nikoh⁶ umuminsoniy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirgan urf-odat bo'lib, ibtidoiy jamiyatning so'nggi davrida yuzaga kelgan va keyinchalik yozma tarzda qonunlashtirilgan marosim shaklini olgan. «Nikoh» asli arabcha so'z bo'lib, «er-xotinlikning shariat yo'li bilan qonuniy rasmiylashtirish», «oilaviy ittifoq» degan ma'noni bildiradi⁷. Ya'ni nikoh –

⁵Rasulova Z. Zamonaviy o'zbeklarning oila-nikoh munosabatlari. – Toshkent, 2013. – B. 47-48.

⁶Tosheva T. S. XX asrda Qashqadaryo vohasi o'zbeklarining nikoh to'yi marosimlar / tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2002. – B. 24.

⁷O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikki tomlik. T. I. M.: "Rus tili", 1981. – B. 502.

ikki jins vakillarining o‘zaro roziligi asosida tuzilgan ittifoqdir⁸. Oila – er-xotin, ularning bolalari va eng yaqin tug‘ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui; xonadon⁹.

Ma’lumki, nikoh, erkak va ayol o‘rtasida tuziladigan ittifoq bo‘lib, undan tug‘iladigan farzandlar xar ikki tarafning qonuniy zurriyotlari hisoblanadilar. Biroq, bu ta’rifni ham qator sabablarga ko‘ra keng qamrovli deb bo‘lmaydi. Masalan, ayrim jamiyatlarda bir jinsli nikohlar mavjud. Shuningdek, ko‘plab jamiyatlarda nikoh ikkidan ortiq turmush o‘rtoqlarni birlashtiradi. Plyural nikohlar ham mavjud bo‘lib, bunda ayol aka-ukalar guruhiga turmushga chiqadi. Bunday holat tug‘ishganlar poliandriyasi (ko‘p erliligi) deb ataladi va ayrim Himolay madaniyatlariga xos hisoblanadi¹⁰.

Oila jamiyatning asosiy instituti hisoblanishi, u tarbiya o‘chog‘i sifatida shaxsning shakllanishida muttasil ishtirok etadi. Oilaning ijtimoiy ahamiyatiga molik funksiyasini ta’minlanishida undagi ijtimoiy psixologik muhit, shaxslararo munosabatlar, sub’ektlarning kamolot darajasi belgilaydi. Agar rollar, status va o‘zaro hamjihatlik inqirozga yuz tutgan holatda oiladagi psixologik muhitni tasavvur qilishni o‘zi murakkabdir. Oilada shaxslararo munosabatlarning o‘ziga xos tomonlari uning barqarorligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Jamiyat hayotining barcha jabhalarida oilaning o‘rni beqiyosdir. Bugungi kunda ajralishlarning ko‘payib borayotgani sababli nikoh-oila munosabatlarini o‘rganish jiddiy ahamiyat kasb etadi.

Ma’lumki, o‘zbek oilasi o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, unda turli avlod vakillari o‘rtasida samimiy muomala, mehr-oqibat, muruvvat, andisha va or-nomus kabi tuyg‘ular ustuvor o‘rin tutadi. Bunday yuksak insoniy fazilatlar er-xotin, qaynona-kelin, ota-ona va farzand o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda namoyon bo‘ladi va sayqal topadi. Er-xotinning oiladagi o‘zaro munosabatlaridagi mehr-muhabbat, turmushdagi masalalarni hal etishda bir-biriga ma’naviy hamda moddiy jihatdan ko‘maklashish, bolalar tarbiyasida hamjihatlik, sabr-toqat va o‘zaro hurmat tuyg‘ulari ham dastlab oilada shakllanadi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, har bir oila yoki etnik guruhlar psixologiyasi asosida tabiiy omillar mavjud bo‘lganligi bois ham o‘ziga xoslik, tafovut mavjud. Ruhiyatdagi o‘ziga xoslik oilaviy, ijtimoiy munosabatlar tizimidagi tafovutlarda o‘z

⁸O‘zbekiston ensiklopediyasi. 12 tomlik . T. III. Toshkent, 2002. – B.580.

⁹Oila/O‘zbek tilining izohli lug‘at. Toshkent, 2002. – B. 97.

¹⁰Kottak K.F. Madaniy antropologiya. Inglizchadan tarjimasi. –Toshkent, 2014. – B. 455-457.

aksini topadi. Shuning uchun bir oilaning urf-odati, munosabatlar tizimi sezilarli farqlanadi.

Endi shu o'rinda er-xotin munosabatlarida vujudga keladigan nizo va muammolarning sabablari haqida to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi paytda bunday muammolarni amaliy jihatdan bartaraf etish borasida ham qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Masalan, chexiyalik olim Stanislav Kratoxvil¹¹ o'z qarashlarida, oiladagi kelishmovchiliklarning bosh sababi sifatida, intim munosabatlardagi buzilish va funksional patologiya hodisalarini ko'rsatib o'tgan. O'z tajribasi asosida bunday buzilishlarning oldini olish yo'lida, zamonaviy psixologiyaning ilg'or metodlaridan biri hisoblangan trening – o'rgatish yordamida oilaviy munosabatlarni me'yorida shakllantirishga harakat qilgan.

G'.Shoumarov tahriri ostida chop etilgan «Oila psixologiyasi» kitobida, oilaviy nizolar masalasiga maxsus to'xtalib o'tilgan, unda: «Oilaviy nizolarning muhim karakterlaridan biri – bu er va xotin o'rtasidagi nizodir»¹², - deb ta'kidlangan.

Oilaviy munosabatlardagi nizolar – shaxsiy sifatlar, dunyoqarashlar, didlar, istaklar va tasavvurlar to'qnashuvidir¹³.

F.R. Ro'ziqulov o'z tadqiqodida bu masala bo'yicha quyidagilarni ta'kidlaydi: «Oiladagi kelishmovchiliklar, asosan er-xotinning bir-biri oldidagi mas'uliyatlarini yaxshi anglamasliklari yoki haq-huquqlarini paymol qilishlari natijasida kelib chiqadi. Darhaqiqat, shariat qonunlari belgilangan shart-sharoitlarga e'tiqodchilarning qat'iy itoat etishini talab qiladi. Mazkur ta'limotlarning asrlar mobaynida inson mafkurasida hukmronlik qilishi, oila-nikoh, er-xotin munosabatlari borasida shunday ustanovkalarni shakllantirganki, natijada kishilar ularni tabiiy hol (taqdir taqozosi, peshonada yozilgan) dek qabul qilganlar va ko'nikib kelganlar. Shu bois islomga e'tiqod qilgan xalqlarda, jumladan, o'zbeklarda oila-nikoh hamda er-xotin munosabatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini ilmiy jihatdan o'rganishga ehtiyoj sezilmagan»¹⁴.

Ma'lumki, oila har bir jamiyatning boshlang'ich hujayrasi hisoblanadi. Oila mustahkam, tinch, halol va pok bo'lsa, jamiyat ham osoyishta, mustahkam, farovon bo'ladi. Aksincha, oilalarda parokandalik, buzg'unchilik bo'lsa, halol-haromning

11 Ro'ziqulov F.R. O'zbek oilalarida ajralishning ijtimoiy psixologik asoratlari //p.f.n. daraj.. olish uchun yozilgan diss. –Toshkent, 2002. – B. 20.

12 Oila psixologiyasi. G'.B. Shoumarov taxriri ostida. – Toshkent, 2010. – B. 168.

13 Karimov X.K. O'zbek oilalarida er-xotin nizolarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari / p.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. – Toshkent, 2002. – B.88.

14Ro'ziqulov F.R. O'zbek oilalarida ajralishning ijtimoiy psixologik asoratlari //p.f.n. daraj.. olish uchun yozilgan diss.– Toshkent, 2002. – B. 42.

farqi qolmasa, o'sha jamiyat buziladi, tinchi yo'qoladi, oxir-oqibat u chuqur tanazzulga yuz tutadi.

Shuning uchun ham qadimdan har bir jamiyat oila masalasiga katta e'tibor berib, oilalarning mustahkam va baxtiyor bo'lishi uchun imkonida bor bo'lgan barcha chora va tadbirlarni ko'rib kelgan. Zotan, sof insoniy tabiat xuddi shunday bo'lishini taqozo qiladi.

Darhaqiqat, bugungi kunda mahram-nomahramni ajratmaydigan, shahvatiga asir bo'lgan ba'zi hayvontabiat insonlarning zinokorligi tufayli qanchadan-qancha oilalar barbod bo'lmoqda, otasiz, nasabsiz bolalar tug'ilib, jamiyatimizda o'g'rilik, qaroqchilik, buzg'unchiliklar sodir bo'lmoqda. Haqiqatan, inson nikoh odoblariga, er-xotinlik haqlariga rioya qilmasa, nomahramdan saqlanmasa, o'zini ham, ahlu ayolini ham halokat girdobiga tashlashi muqarrar.

Shunday ekan oilalarning mustahkamligin ta'minlash, oila a'zolari o'rtasida kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizo va kelishmovchiliklarni oldini olish uchun barcha zarur bo'lgan ishlarni amalga oshrish lozim.